

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi/Research Article		DOI: : https://doi.org/10.5281/zenodo.20796103
Geliş Tarihi/Received: 07.04.2026	Kabul Tarihi/Accepted: 17.06.2026	Yayın Tarihi/Publication Date: 22.06.2026

Türkiye’de Akıllı Kent Önceliklerinin Belirlenmesi: Giffinger Modeli Çerçevesinde Uzman Görüşlerine Dayalı Bir AHP Analizi

Determining Smart City Priorities in Türkiye: An AHP Analysis Based on Expert Opinions within the Framework of the Giffinger Model

Fatma Zehra Ateş^{1*},

Muhammet Fatih Ak²,

Namık Kemal Öztürk³,

¹ Antalya Bilim Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Antalya, Türkiye.

*Sorumlu Yazar-Corresponding Author

² Antalya Bilim Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Antalya, Türkiye.

³ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Antalya, Türkiye.

ÖZET

Hızlı kentleşmenin beraberinde getirdiği sorunlar, kentlerin akıllı dönüşümünü zorunlu kılmaktadır. Bu dönüşümün başarısı, akıllı kenti oluşturan altı temel bileşenin (akıllı ulaşım, akıllı ekonomi, akıllı insan, akıllı yönetim, akıllı çevre ve akıllı yaşam) ile bu bileşenlere bağlı otuz bir alt kriterin dengeli gelişimine bağlıdır. Araştırmada, söz konusu kriterlerin ve bunların alt kriterlerinin göreceli önem dereceleri, Türkiye bağlamında yirmi yedi uzmanın katılımı ile Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) kullanılarak belirlenmiştir. Analiz sonuçları, en yüksek önceliğe sahip bileşenin akıllı ulaşım olduğunu, bunu sırası ile akıllı insan, akıllı yaşam, akıllı yönetim, akıllı ekonomi ve akıllı çevrenin izlediğini göstermektedir. Çalışma, akıllı kent planlamasında kaynak tahsisini sistematik hâle getiren nicel bir çerçeve sunarak hem literatüre hem de yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı kent, Analitik Hiyerarşi Süreci, Giffinger modeli, Uzman görüşü.

ABSTRACT

The problems brought about by rapid urbanization make the smart transformation of cities imperative. The success of this transformation depends on the balanced development of the six core components of a smart city (smart mobility, smart economy, smart people, smart governance, smart environment, and smart living) and the thirty-one sub criteria associated with these components. In the study, the relative importance levels of these criteria in the context of Türkiye were determined using the Analytic Hierarchy Process (AHP) based on the participation of 27 experts. The analysis results show that smart mobility has the highest priority, followed by smart people, smart living, smart governance, smart economy, and smart environment, respectively. By providing a quantitative framework that systematizes resource allocation in smart city planning, the study contributes both to the literature and to the evidence based decision making processes of local governments.

Keywords: Smart city, Analytic Hierarchy Process (AHP), Giffinger Smart City Model, Expert Opinions.

Cite this Article: Ateş, F.Z., Ak, M.F. & Öztürk, N.K. (2026). “Türkiye’de Akıllı Kent Önceliklerinin Belirlenmesi: Giffinger Modeli Çerçevesinde Uzman Görüşlerine Dayalı Bir AHP Analizi”. *Journal of Economic and Social Analysis*, (2), 51-90.

1 | GİRİŞ

Günümüzde kentleşme temposunun hızlanması, şehirlerin sürdürülebilirlik, verimlilik ve dirençlilik ekseninde yeniden ele alınmasını zorunlu hâle getirmektedir. Birleşmiş Milletler projeksiyonlarına göre 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %68'inin kentlerde yaşayacağı öngörülmekte; bu demografik yoğunlaşma, ulaşım, enerji, su yönetimi, konut ve sosyal hizmetler gibi alanlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır (UN, 2018). Ancak günümüz kentleri yalnızca nüfus artışı ve hizmet talebiyle değil; aynı zamanda iklim değişikliği kaynaklı riskler, afetlerin artan sıklığı ve şiddeti, enerji verimliliği gereklilikleri, dijital dönüşüm süreçleri ve sosyal eşitsizliklerin derinleşmesi gibi çok katmanlı küresel dinamiklerle karşı karşıyadır. Özellikle sıcak hava dalgaları, sel, kuraklık ve orman yangınları gibi iklim kaynaklı afetlerin kentler üzerindeki etkisinin artması, kentsel sistemlerin dirençlilik kapasitesini stratejik bir politika alanı hâline getirmiştir. Buna ek olarak sürdürülebilir ulaşım, karbon nötr şehir hedefleri, veri temelli yönetim ve dijital kapsayıcılık gibi küresel akıllı kent eğilimleri, kent yönetimlerini daha bütünlük ve çok boyutlu karar alma süreçlerine zorlamaktadır (Bibri & Krogstie, 2017; Gökşen, 2024).

Bu dönüşüm süreci, akıllı kent yaklaşımını yalnızca teknolojik bir modernizasyon aracı olmaktan çıkararak; sürdürülebilirlik, dayanıklılık ve yaşam kalitesini birlikte ele alan bütüncül bir kentsel paradigma hâline getirmiştir. Bu bağlamda akıllı kent, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kentsel altyapı ve hizmetlerle bütünleştirilmesi yoluyla ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği artırmayı amaçlayan bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Nam & Pardo, 2011). Ancak akıllı kent vizyonunun etkinliği, yalnızca teknolojik altyapıya değil; aynı zamanda yönetim kapasitesi, insan sermayesi ve çevresel sürdürülebilirlik gibi tamamlayıcı bileşenlerin birlikte geliştirilmesine bağlıdır (Albino, Berardi, & Dangelico, 2015; Hollands, 2008). Bu bütüncül yapıyı sistematik biçimde ele alan en yaygın modellerden biri, Giffinger vd. (2007) tarafından geliştirilen ve akıllı kenti akıllı ekonomi, akıllı ulaşım, akıllı çevre, akıllı insan, akıllı yaşam ve akıllı yönetim olmak üzere altı temel boyutta tanımlayan çerçevedir.

Bu küresel dönüşüm eğilimleri tüm kentler için ortak bir yön çizerken, ülkelerin sosyoekonomik yapıları, kurumsal kapasiteleri ve kentsel sorun profilleri bu dönüşümün önceliklerini farklılaştırmaktadır. Özellikle Türkiye gibi hızlı kentleşme süreci yaşayan, deprem ve iklim risklerine yüksek derecede maruz kalan, büyükşehirlerde yoğun nüfus baskısı yaşayan ve bölgesel gelişmişlik farklılıkları belirgin olan ülkelerde, akıllı kent bileşenlerinin öncelik sıralaması diğer ülke örneklerinden farklılaşabilmektedir. Bu nedenle Türkiye bağlamında akıllı kent önceliklerinin yalnızca literatürdeki genel yaklaşımlar üzerinden değil, ülkeye özgü

kentsel riskler, yönetim yapısı ve hizmet baskıları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, akıllı kent bileşenlerinin hangi alanlarda önceliklendirilmesi gerektiği sorusu hem politika yapıcılar hem de yerel yönetimler açısından kritik bir karar problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm bileşenlerin eş zamanlı ve eşit düzeyde geliştirilmesi pratikte mümkün olmadığından, kaynakların etkin tahsisini sağlayacak sistematik bir önceliklendirme yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri, farklı nitel ve nicel kriterleri birlikte değerlendirebilme kapasitesi sayesinde karmaşık kentsel karar problemlerinde etkin bir analitik çerçeve sunmaktadır (Zavadskas, Turskis, & Kildienė, 2014).

ÇKKV yöntemleri arasında yer alan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), Thomas L. Saaty (1980) tarafından geliştirilmiş olup, karmaşık karar problemlerini hiyerarşik bir yapıya dönüştürerek karar vericilerin öznel yargılarını sistematik biçimde sayısallaştırmayı mümkün kılan yaygın bir yöntemdir (Ishizaka & Nemery, 2013). AHP, özellikle çok boyutlu kentsel sistemlerin değerlendirilmesinde, kriterler arasındaki göreceli önem düzeylerinin belirlenmesi açısından güçlü bir araç olarak kullanılmaktadır (Myeong, Jung, & Lee, 2018). Literatürde de AHP'nin akıllı kent bileşenlerinin makro düzeyde önceliklendirilmesinden proje bazlı değerlendirmelere kadar geniş bir uygulama alanına sahip olduğu görülmektedir (Caragliu, Del Bo, & Nijkamp, 2011; Özarpa, 2021).

Türkiye'nin kentsel gelişim dinamikleri, akıllı kent bileşenlerinin önceliklendirilmesinde özgün bir bağlam sunmaktadır. Hızlı kentleşme, büyükşehirlerde yoğunlaşan nüfus baskısı, deprem riski, iklim değişikliğinin etkileri, enerji verimliliği ihtiyacı, ulaşım altyapısındaki yoğunluk ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları, kent yönetimlerinin karşı karşıya olduğu temel sorun alanlarını oluşturmaktadır. Bu durum, akıllı kent politikalarında hangi bileşenlerin öncelikli olarak ele alınması gerektiği sorusunu evrensel modellerin ötesine taşıyarak bağlamsal bir analiz zorunluluğu doğurmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de akıllı kent bileşenlerinin göreceli öneminin yeniden değerlendirilmesi, hem kuramsal literatür hem de politika geliştirme süreçleri açısından kritik bir gerekliliktir.

Bu doğrultuda çalışma, Giffinger vd. (2007) tarafından önerilen modeli esas alarak akıllı kentin altı ana bileşeninin Türkiye bağlamında göreceli önem düzeylerini AHP yöntemi ile belirlemeyi amaçlamaktadır. Her bir ana bileşen, literatür taraması yoluyla belirlenen toplam 31 alt kriter ile detaylandırılmıştır. Çalışma kapsamında farklı disiplinlerden ve farklı

kentlerden 27 uzmanın katılımıyla elde edilen ikili karşılaştırma verileri Super Decisions v3.2 yazılımı kullanılarak analiz edilmiş; tutarlılık oranları hesaplanmış ve nihai ağırlıklar elde edilmiştir. Çalışmanın devamında literatür incelemesi, yöntem, bulgular ve sonuç bölümleri ayrıntılı olarak sunulmaktadır.

2 | LİTERATÜR TARAMASI

Küresel ölçekte hızlanan kentleşme dalgası, kentleri çevresel sürdürülebilirlikten sosyal uyuma, ekonomik verimlilikten yönetim kalitesine uzanan çok boyutlu meydan okumalarla başa çıkmak zorunda bırakmaktadır. Ulubaş Hamurcu'nun (2023) Türkiye kentleri üzerine yaptığı değerlendirme, İstanbul ve Ankara'nın çevre, ekonomi ve beşerî sermaye alanlarında gerilerken özellikle sosyal uyum ve yönetim boyutlarında ciddi kayıplar yaşadığını ortaya koymaktadır. Klasik kent yönetim modellerinin söz konusu güçlükleri karşılamakta yetersiz kalması, literatürde ve uygulamada 'akıllı kent' kavramını ön plana taşımıştır.

2.1. Akıllı Kent Kavramı ve Kuramsal Çerçeve

Küresel ölçekte hızlanan kentleşme dalgası, kentleri çevresel sürdürülebilirlikten sosyal uyuma, ekonomik verimlilikten yönetim kalitesine uzanan çok boyutlu meydan okumalarla karşı karşıya getirmekte; bu durum, klasik kent yönetim modellerinin sınırlarını görünür kılmaktadır. Ulubaş Hamurcu'nun (2023) Türkiye kentleri üzerine yaptığı çalışma, özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropollerin çevre, ekonomi ve beşerî sermaye alanlarında geri kalırken, sosyal uyum ve yönetim boyutlarında da anlamlı kayıplar yaşadığını göstermekte ve mevcut yönetim pratiklerinin bu baskıları taşımakta zorlandığını ortaya koymaktadır. Bu bulgu, literatürde ve uygulamada giderek daha fazla tartışılan "akıllı kent" kavramının, yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda kurumsal kapasite ve yönetim kalitesini yeniden düşünmeye zorlayan bir paradigma değişimi olduğunu ima etmektedir.

Akıllı kent yazınındaki kuramsal zemin, kavramın çok boyutlu ve kurumsal boyutları güçlü bir şekilde vurgulayan çerçeveler etrafında şekillenmiştir. Giffinger, Fertner, Kramar, Kalasek, Pichler-Milanović ve Meijers'in (2007) akıllı kenti akıllı ekonomi, mobilite, çevre,

insan, yaşam ve yönetim biçiminde altı boyutta ele alan modeli, hem kurumsal hem de sosyo-ekonomik bileşenleri birlikte değerlendiren bütüncül bir yaklaşım sunarak alanda en yaygın başvurulan referanslardan biri hâline gelmiştir. Benzer şekilde Caragliu, Del Bo ve Nijkamp (2011), akıllı kenti insan/sosyal sermaye ile bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) altyapısının birlikte güçlendiği şehirler olarak tanımlayarak, teknolojik kapasiteyi kurumsal ve toplumsal sermayeyle eklemlendiren bir perspektif geliştirmektedir. Nam ve Pardo (2011) ise teknoloji, insan unsuru ve kurumsal yapıları eşit ağırlıklı üç sacayağı olarak ele alarak, akıllı kentleri yalnızca teknik bir modernizasyon projesi değil, aynı zamanda yönetim ve kurum tasarımı meselesi olarak kavramsallaştırmaktadır. Albino, Berardi ve Dangelico (2015) de kapsamlı literatür incelemeleriyle tanımları, boyutları ve performans ölçütlerini sistematik biçimde derleyerek, kavramın sınırlarını ve kurumsal yönünü daha belirgin hâle getirmiştir.

Türkçe literatürde de akıllı kent kavramı 2010'lu yılların sonlarından itibaren giderek güçlenen bir kuramsal ve uygulamalı tartışma alanı oluşturmuştur. Erdoğan (2019), akıllı kentleri ölçmeye yönelik kapsamlı bir gösterge seti önererek, kavramın yönetsel ve performans odaklı boyutlarını öne çıkarmakta; bu yönüyle kurumsal hesap verebilirlik ve izlenebilirlik tartışmalarına somut bir zemin sunmaktadır. Nohutçu ve Akpınar (2021), Türkiye'de yerel yönetimlerin akıllı şehirler için hazır bulunuşluk düzeyini stratejik planlar üzerinden analiz ederek, kurumsal kapasite ve dijital altyapıdaki eksiklikleri görünür kılmakta; ancak bu çalışma, çoğunlukla mevcut durum tespitine odaklandığı için normatif bir önceliklendirme çerçevesi geliştirmemektedir. Ünsal ve Avcı (2023), akıllı şehir söyleminin teknoloji ve altyapı eksenli ilk aşamadan, insan sermayesi ve yaşam kalitesini merkeze alan ikinci bir aşamaya evrildiğini ortaya koyarak, kavramsal dönüşümü tarihsel bir perspektifle tartışmaktadır. Yimsek ve Yakar (2023) ise akıllı kent bileşenlerini sürdürülebilir kent tasarımı ile ilişkilendirerek ulaşım, enerji ve kentsel hizmetlerin dijitalleşmesi üzerinden örnekler sunmakta; fakat bu örnekler, bileşenler arası görece önceliklere dair sistematik bir ağırlıklandırma sunmaktan uzaktır.

Ulusal politika belgeleri de bu literatürü tamamlayıcı nitelikte kurumsal referanslar sağlamaktadır. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2020–2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı (2019), akıllı şehirleri dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, veri temelli karar alma ve çok paydaşlı yönetim ilkeleri etrafında konumlandırarak, kurumsal vizyonu normatif bir çerçeveye oturtmaktadır. Aynı Bakanlığın Uluslararası Örnekler İnceleme raporu (2022), farklı ülke uygulamalarını karşılaştırarak Türkiye bağlamına uyarlanabilecek modelleri tartışmakta; ancak bu raporlar, bileşen ve kriterler arasında nicel bir önceliklendirme yapmaktan ziyade, daha çok nitel politika önerilerine odaklanmaktadır. Türkiye'de akıllı kent literatürünün genel projeksiyonunu çıkaran Göçoğlu (2022), Dergipark kapsamındaki 80 yayını analiz ederek alanın tarihsel gelişimini ve tematik dağılımını haritalandırmış; erken dönem çalışmaların kavramsal tanım ve iyi uygulama örnekleri etrafında yoğunlaştığını, son yıllarda ise yönetim ve kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi temalarının belirginleştiğini göstermektedir. Belediyeler ve bağlı şirketler tarafından hazırlanan raporlar (İSBAK, 2019) ise akademik literatürde tartışılan kuramsal çerçevelerin somut kent pratikleriyle nasıl kesiştiğini ortaya koymakta, ancak çoğu zaman bu kesişimi sistematik bir değerlendirme modeline dönüştürmemektedir.

Bu çerçevede Türkçe literatür, akıllı şehirleri yalnızca teknolojik yenilik olarak değil, yönetim kapasitesi, sürdürülebilirlik ve sosyal kapsayıcılıkla ilişkili çok boyutlu bir kentsel dönüşüm paradigması olarak kavramsallaştırmaktadır (Nohutçu & Akpınar, 2022; Ünsal & Avcı, 2023). Bununla birlikte, söz konusu çalışmaların önemli bir bölümü kavramsal tartışmalara, göstergelerin tanımlanmasına veya örnek olaylara odaklanmakta; akıllı kent bileşen ve kriterlerinin görece önemini nicel olarak ortaya koyan sistematik önceliklendirme çerçeveleri sınırlı kalmaktadır.

2.2.Akıllı kent değerlendirmesinde ÇKKV/AHP kullanımı

Akıllı kentin çok boyutlu ve birbirine bağlı bileşenleri, karar vericiler açısından hangi alanların önce destekleneceği ve sınırlı kamu kaynaklarının nasıl dağıtılacağı konusunda önemli bir karmaşıklığa yol açmaktadır (Erdoğan, 2019). Bu karmaşıklığı yönetebilmek için Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri, kentsel politika ve planlama alanında giderek daha fazla başvurulan analitik araçlar hâline gelmiştir. Zavadskas, Turskis ve Kildienė (2014), ÇKKV yaklaşımlarının nitel ve nicel ölçütleri ortak bir analitik yapı içinde ele alarak daha tutarlı ve şeffaf kararlar üretme imkânı sunduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla bu yöntemler, akıllı kent gibi karmaşık sistemlerde farklı paydaşların önceliklerini ve çok boyutlu hedefleri aynı çatı altında toplayabilme kapasitesi nedeniyle öne çıkmaktadır.

ÇKKV yöntemleri arasında Thomas L. Saaty'nin (1980) geliştirdiği Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), sorunların hiyerarşik biçimde modellenmesine elverişli olması, görece önem ağırlıklarının matematiksel olarak tutarlı şekilde hesaplanabilmesi ve nitel ile nicel faktörleri aynı çatı altında birleştirebilmesi nedeniyle en yaygın kullanılan yaklaşımlardan biri olmuştur (Saaty, 2008). AHP'nin kuramsal gücü ve uygulamadaki esnekliği, Saaty'nin öncü çalışmalarının yanı sıra Ishizaka ve Nemery (2013), Forman ve Gass (2001) ile Madzík ve Falát'ın (2022) katkılarıyla da pekiştirilmiştir. Türkçe yazında yöntemin temel ilkeleri Tosun (2019) tarafından ayrıntılı biçimde açıklanmış; Paksoy ve Özceylan (2016) ise AHP'yi diğer ÇKKV teknikleriyle birlikte değerlendirerek, yöntemler arası karşılaştırmalı bir bakış sağlamıştır. Timor (2011), Arslankaya (2019) ve Tunçel (2015) de AHP'nin kuramsal yapısını ve farklı uygulama alanlarını sistematik biçimde ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar, AHP'nin özellikle kriter ağırlıklandırma ve önceliklendirme problemine uygun, şeffaf ve uygulanabilir bir çerçeve sunduğu konusunda büyük ölçüde uzlaşmaktadır.

Akıllı kent bağlamında AHP'nin kullanımı, hem uluslararası hem de ulusal literatürde belirgin bir eğilim göstermektedir. Myeong, Jung ve Lee (2018), akıllı kent bileşenlerini uzman

görüşlerine dayalı ikili karşılaştırmalarla AHP kullanarak ağırlıklandırmış ve akıllı kent gelişimini belirleyen kritik faktörleri ortaya koymuştur. Zou, Ma ve Xin (2022), Japonya’da Kitakyushu kenti örneğinde AHP ile önem ağırlıkları hesaplayarak akıllı şehir değerlendirmesi için kapsamlı bir gösterge seti geliştirmiştir. Esteban-Narro, Lo Iacono-Ferreira, Torregrosa-López ve Ivars-Baidal (2025) ise akıllı şehir projeleri için 38 göstergeden oluşan bir fizibilite çerçevesi sunarak, çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına zengin bir gösterge temeli sağlamaktadır. Bu çalışmalar, AHP’nin hem makro ölçekte bileşen önceliklendirmesinde hem de mikro düzeyde proje seçimi ve fizibilite analizinde kullanılabilirliğini göstermesi bakımından önemlidir; ancak çoğu, belirli kentler ya da örnek projelerle sınırlı kalmakta ve ulusal ölçekte kapsamlı bileşen önceliklendirmesi sunmamaktadır.

Ulusal literatürde Akpınar ve Korkut (2025), Konya Büyükşehir Belediyesi örneğinde AHP ile ağırlıklandırdıkları kriterleri TOPSIS yöntemiyle birleştirerek akıllı şehir projeleri arasında önceliklendirme yapmış; böylece AHP’nin kriter ağırlıklandırma gücünü TOPSIS’in sıralama kapasitesiyle bütünleştiren hibrit bir model önermiştir. Ekin ve Sarul (2022), altı temel akıllı şehir bileşenini AHP, DEMATEL, BWM ve FUCOM yöntemleriyle ağırlıklandırarak karşılaştırmalı bir analiz sunmuş; bu sayede farklı ÇKKV yöntemlerinin ürettiği sonuçlar arasındaki uyumu ve sapmaları tartışmaya açmıştır. Özarpa ve Kınacı (2021), kent içi akıllı ulaşım da hat seçimi problemini AHP ve PROMETHEE yöntemleriyle çözerek, AHP’nin alternatif değerlendirme süreçlerine entegrasyonuna ilişkin önemli bir uygulama örneği sunmuştur. Bu çalışmalar, AHP’nin hem tek başına hem de diğer ÇKKV teknikleriyle birlikte kullanılabilirliğini ve farklı problem türlerine uyarlanabilirliğini göstermektedir.

Literatürde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) uygulamaları incelendiğinde, yöntemin kentleşme ve akıllı kent çalışmalarında belirli tematik alanlar altında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu kapsamda AHP’nin kullanım alanları; (i) akıllı kent bileşenlerinin ve kentsel kalkınma önceliklerinin belirlenmesi, (ii) sürdürülebilir ulaşım ve mobilite planlaması, (iii)

kentsel altyapı ve yatırım önceliklendirme problemleri, (iv) çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak yönetimi analizleri, (v) afet yönetimi ve kentsel dayanıklılık değerlendirmeleri ve (vi) yerel yönetim performansı ile kamu hizmet kalitesinin ölçülmesi şeklinde sınıflandırılabilir.

Bu sınıflandırma, AHP'nin yalnızca teknik bir ağırlıklandırma yöntemi olmadığını; aynı zamanda farklı ölçek ve temalarda kentsel karar verme süreçlerini yapılandıran çok yönlü bir analitik çerçeve sunduğunu göstermektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde AHP yönteminin kentleşme ve akıllı kent literatüründe; akıllı kent bileşenlerinin önceliklendirilmesi, sürdürülebilir ulaşım ve mobilite politikalarının değerlendirilmesi, kentsel altyapı yatırımlarının seçimi, enerji ve kaynak yönetimi stratejilerinin belirlenmesi, afet dirençliliği ve risk yönetimi uygulamaları ile akıllı kent projelerinin fizibilite analizlerinde yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Yöntemin hem nitel hem de nicel kriterleri aynı karar yapısı içerisinde değerlendirebilmesi, farklı paydaş görüşlerini sistematik biçimde bir araya getirebilmesi ve göreceli öncelikleri sayısal olarak ortaya koyabilmesi, özellikle karmaşık kentsel karar problemlerinde tercih edilmesinin temel nedenleri arasında yer almaktadır.

Öte yandan, literatürde AHP'nin sınırlarına işaret eden eleştirel yaklaşımlar da mevcuttur. Harker (1987), ikili karşılaştırmalarda tutarlılığın sağlanmasının güçlüğüne, kriter sayısı arttıkça katılımcılara yüklenen anket yükünün artmasına ve öznel yargıların sonuçlar üzerindeki etkisine dikkat çekmektedir. Kent sistemlerinin dinamik ve belirsizlik içeren yapısı, belirsizliği daha iyi temsil edebilen Bulanık AHP (FAHP) gibi yaklaşımlara duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Bu nedenle, son dönem çalışmalar belirsizlik, bulanıklık ve paydaş çeşitliliğini daha iyi içerebilen hibrit ve gelişmiş ÇKKV modellerine yönelmektedir.

2.3 Türkiye'deki çalışmalar ve uluslararası literatürle karşılaştırma

Türkiye'de akıllı kent literatürü, hem kuramsal hem de uygulamalı düzeyde hızla genişleyen ancak belirli açılardan parçalı bir yapı sergilemektedir. Göçoğlu (2022), Dergipark

kapsamındaki 80 yayını analiz ederek alanın tarihsel gelişimini ve tematik dağılımını ortaya koymuş; erken dönem çalışmaların ağırlıklı olarak kavramsal tanım, iyi uygulama örnekleri ve teknoloji odaklı projeler etrafında yoğunlaştığını, son yıllarda ise yönetim, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi ve vatandaş odaklı yaklaşımların daha fazla öne çıktığını göstermiştir. Bu bulgular, Türkiye'deki literatürün uluslararası eğilimlere paralel biçimde teknolojiye yönetim ve sosyal boyutlara doğru evrildiğini, ancak analitik derinlik ve nicel modelleme açısından hâlâ sınırlı kaldığını işaret etmektedir.

Türkiye'de yapılan çalışmalar, genellikle belirli belediye örnekleri, sektörel projeler (özellikle ulaşım, enerji ve altyapı) veya göstergelerin tanımlanmasına odaklanmakta; sınırlı sayıda araştırma ise AHP veya diğer ÇKKV yöntemlerini kullanarak sistematik önceliklendirme çerçeveleri geliştirmektedir. Akpınar ve Korkut (2025), Ekin ve Sarul (2022) ile Özarpa ve Kınacı (2021) gibi çalışmalar, akıllı kent bileşenlerinin veya projelerinin değerlendirilmesinde AHP temelli modellerin uygulanabilirliğini göstermekte; ancak bu çalışmalar çoğu zaman tek bir şehir ya da belirli bir altyapı alanıyla sınırlı kalmaktadır. Uluslararası literatürde ise Myeong, Jung ve Lee (2018) ile Zou, Ma ve Xin'in (2022) çalışmaları, farklı ülkelerde akıllı kent bileşenlerini ulusal veya bölgesel bağlamda ele alarak daha geniş ölçekli değerlendirmeler sunmakta, ancak Türkiye bağlamını doğrudan içermemektedir.

Bu açıdan bakıldığında, Türkiye'deki akademik çalışmaların genel eğilimi, uluslararası literatürle kavramsal düzeyde yüksek bir uyum sergilerken, kapsamlı, ülke ölçekli ve karşılaştırmalı nicel analizler açısından daha sınırlı bir konumda bulunmaktadır. Uluslararası çalışmalarda akıllı kent bileşenlerinin sıklıkla çok sayıda uzman görüşü ve geniş veri setleriyle desteklendiği; buna karşılık Türkiye literatüründe uzman sayısının, kapsamın ve kriter çeşitliliğinin görece daha dar tutulduğu görülmektedir. Ayrıca, uluslararası örneklerde Giffinger modelinin tüm bileşenlerini kapsayan ve bu bileşenler için ayrıntılı alt kriter setleri

üzerinden ağırlıklandırma yapan çalışmaların sayısı artarken, Türkiye’de aynı kapsam ve derinlikte uygulamaların oldukça sınırlı olduğu dikkat çekmektedir.

2.4. Literatürdeki boşluk ve bu çalışmanın katkısı

Mevcut literatür, hem uluslararası hem de ulusal düzeyde akıllı kent kavramının kuramsal çerçevesini, bileşenlerini ve uygulama örneklerini geniş bir yelpazede tartışmakta; ayrıca ÇKKV ve AHP temelli modellerle çeşitli değerlendirme ve önceliklendirme çalışmaları sunmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye özelinde bazı önemli boşluklar göze çarpmaktadır. İlk olarak, Türkiye bağlamında Giffinger modelinin altı ana bileşenini bütüncül biçimde ele alıp, bu bileşenleri ayrıntılı alt kriter setleriyle birlikte uzman görüşlerine dayalı olarak nicel bir önceliklendirmeye tabi tutan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Mevcut araştırmaların önemli bir kısmı ya belirli bir kente, projeye veya sektöre odaklanmakta ya da kavramsal düzeyde kalmakta; dolayısıyla ülke genelinde karar vericilere referans olabilecek sistematik bir ağırlıklandırma çerçevesi sunmamaktadır.

İkinci olarak, uluslararası literatürde giderek yaygınlaşan hibrit ÇKKV modelleri ve belirsizlik temsiline yönelik gelişmiş yaklaşımlar (örneğin FAHP, BWM, FUCOM entegrasyonları), Türkiye literatüründe henüz sınırlı sayıda çalışmada sistematik olarak uygulanmıştır. Ekin ve Sarul (2022) gibi bazı araştırmalar çoklu yöntemleri bir araya getirerek önemli bir adım atsa da, bu çalışmalar çoğunlukla sınırlı örneklerle, kısa gösterge setleri veya yerel ölçekteki uygulamalarla kısıtlı kalmaktadır. Üçüncü olarak, Türkiye’deki çalışmaların önemli bir bölümü ulusal strateji ve politika belgeleriyle kavramsal uyum kurmakta, fakat bu belgelerde önerilen vizyon ve hedeflerin hangi bileşenler üzerinden, ne ölçüde önceliklendirilmesi gerektiğine dair nicel bir karar destek mekanizması sunmamaktadır.

Bu çalışma, söz konusu boşlukları gidermeyi amaçlayarak Giffinger, Fertner, Kramar, Kalasek, Pichler-Milanović ve Meijers (2007) tarafından önerilen modeli esas almakta ve akıllı

kentin altı ana bileşeninin Türkiye'deki uzmanlar açısından görelî önem düzeylerini AHP yöntemiyle ortaya koymaktadır. Her bir ana bileşen, literatür incelemesi yoluyla seçilen toplam 31 alt kriterle desteklenmiş; farklı disiplinlerden 27 uzmanın katılımıyla elde edilen ikili karşılaştırma verileri Super Decisions v3.2 yazılımı kullanılarak analiz edilmiş, tutarlılık oranları kontrol edilmiş ve nihai ağırlık değerleri elde edilmiştir. Bu yönüyle çalışma, hem Giffinger modelinin Türkiye bağlamında bütüncül ve nicel bir uygulamasını sunmakta hem de karar vericiler için sınırlı kamu kaynaklarının hangi akıllı kent bileşenleri ve alt kriterleri lehine önceliklendirilmesi gerektiğine dair sistematik, şeffaf ve karşılaştırılabilir bir referans çerçevesi geliştirmektedir. Böylece literatürdeki kavramsal ve parçalı yaklaşımları, ülke ölçeğinde uygulanabilir bir ÇKKV/AHP modeline dönüştürerek, hem akademik tartışmalara hem de pratik politika süreçlerine eleştirel ve somut bir katkı sağlamaktadır.

3 | YÖNTEM VE UYGULAMA

Bu çalışma, nicel araştırma paradigmasına dayalı olarak kurgulanmış ve akıllı kent bileşenlerinin görelî önem düzeylerini belirlemek amacıyla Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi kullanılmıştır. Akıllı kent olgusunun çok boyutlu, birbiriyle ilişkili ve kısmen soyut bileşenlerden oluşması, karar vericiler açısından sistematik bir önceliklendirme çerçevesine duyulan ihtiyacı artırmakta; bu yapı, doğası gereği Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinin uygulama alanına girmektedir (Zavadskas, Turskis, & Kildienė, 2014). AHP'nin bu çalışmada tercih edilmesinin başlıca gerekçeleri, karmaşık karar problemlerini hiyerarşik bir yapıda modelleyebilmesi, nitel ve nicel ölçütleri aynı analitik çatı altında bütünleştirebilmesi, grup kararlarına uyarlanabilir bir yapı sunması ve elde edilen ağırlıkların tutarlılığının matematiksel olarak test edilebilmesidir (Saaty, 1980; Saaty, 2008; Forman & Peniwati, 1998). Dolayısıyla AHP, akıllı kent bileşenlerinin ve bunlara bağlı alt kriterlerin görelî önem düzeylerini uzman yargılarına dayalı olarak nicel ağırlıklara dönüştürme amacına doğrudan uyum sağlayan bir yöntem olarak konumlandırılmıştır.

Çalışmanın hiyerarşik karar yapısı, Giffinger vd. (2007) tarafından geliştirilen akıllı kent modeli temel alınarak oluşturulmuştur. İlk aşamada, akıllı kent kavramını akıllı ekonomi, akıllı ulaşım, akıllı çevre, akıllı insan, akıllı yaşam ve akıllı yönetim olmak üzere altı boyutta ele alan bu model, araştırmanın ana kriter seti olarak benimsenmiştir. İkinci aşamada, kapsamlı bir literatür taraması yürütülerek her bir ana bileşen altında yer alan alt kriterler belirlenmiştir. Akıllı ekonomi için yenilikçi ruh, girişimcilik, ekonomik imaj ve ticari markalar, üretkenlik, iş gücü piyasasının esnekliği ve uluslararası entegrasyon; akıllı çevre için doğal koşulların çekiciliği, kirlilik, çevre koruma ve sürdürülebilir kaynak yönetimi; akıllı yönetim için yönetsel karar almada katılım, kamu ve sosyal hizmetler ve şeffaf yönetim; akıllı yaşam için kültürel tesisler, sağlık koşulları, bireysel güvenlik, konut kalitesi, eğitim tesisleri, turistik çekicilik ve sosyal dayanışma ve uyum; akıllı ulaşım için yerel erişilebilirlik, ulusal erişilebilirlik, bilgi teknolojileri mevcudiyeti ve sürdürülebilir–yenilikçi–güvenli ulaşım; akıllı insan için ise yeterlilik düzeyi, yaşam boyu öğrenmeye ilgi, sosyal etkinlik ve çoğulculuk, esneklik, yaratıcılık, açık fikirlilik ve kamu hayatına katılım alt kriterleri seçilmiştir (Giffinger vd., 2007; Caragliu vd., 2011; Hollands, 2008; Florida, 2002; Putnam, 2000; Banister, 2008). Bu süreçte, her bir alt kriterin literatürde akıllı kent performansını belirleyen unsurlar arasında yer alması ve Türkiye bağlamında uygulanabilir olması gözetilmiştir; böylece toplam 6 ana kriter ve 31 alt kriterden oluşan bütüncül bir hiyerarşik yapı oluşturulmuştur.

Şekil 1. Akıllı Kent Bileşenlerinin Değerlendirilmesi

Uzman panelinin oluşturulmasında amaçlı örnekleme stratejisi benimsenmiş ve akıllı kent bileşenlerinin değerlendirilmesine doğrudan katkı sağlayabilecek disiplinlerden uzmanlar seçilmiştir. Panel, şehir ve bölge planlama, mimarlık, inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, kamu yönetimi ve ilgili akademik alanlarda çalışan kişilerden oluşturulmuştur. Uzman seçiminde üç temel ölçüt esas alınmıştır: (i) akıllı kent, kentsel planlama, altyapı, kamu yönetimi veya ilgili alanlarda ortalama 10 yıllık mesleki deneyime sahip olma; (ii) akıllı kentler, kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik veya akıllı ulaşım gibi konularda akademik yayın, proje ya da uygulama tecrübesine sahip olma; (iii) Türkiye'nin farklı ölçek ve özellikteki kentlerinde (örneğin, İstanbul, Antalya, Balıkesir, Gebze, Gümüşhane, İzmir) görev yaparak farklı kentsel bağlamlara ilişkin deneyim biriktirmiş olma. Bu kriterler doğrultusunda belirlenen ve ortalama mesleki deneyimi yaklaşık 10 yıl olan 27 uzmanın, akıllı kent bileşenlerinin görece önemini değerlendirme konusunda yeterli bilgi birikimi ve uygulama deneyimine sahip olduğu kabul edilmiştir. Böylece panelin, hem disiplinlerarası hem de mekânsal açıdan çeşitlilik içermesi sağlanarak, elde edilen sonuçların temsil gücü artırılmıştır.

Analitik Hiyerarşi Süreci, kentsel planlama ve akıllı kent literatüründe sürdürülebilir mobilite, kaynak yönetimi, altyapı planlaması ve afet dirençliliği gibi çok boyutlu karar problemlerinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Ateş & Önder). Literatürde AHP uygulamalarında karar problemine ilişkin bilgi ve deneyime sahip 5–15 uzmandan oluşan panellerin yeterli görüldüğü, hatta daha küçük uzman gruplarıyla da güvenilir sonuçlar elde edilebildiği belirtilmektedir (D'Adamo vd., 2023). Bununla birlikte bu çalışma, Türkiye bağlamında akıllı kent bileşenlerinin önceliklendirilmesi gibi geniş kapsamlı ve çok disiplinli bir karar problemini ele aldığından, farklı uzmanlık alanlarını ve kentsel deneyimleri temsil edebilmek amacıyla 27 uzmandan görüş alınmıştır. Bu sayının, yöntemin gerektirdiği uzmanlık derinliğini korurken aynı zamanda disiplinlerarası çeşitliliği artırarak bireysel

değerlendirmelerden kaynaklanabilecek öznel etkilerin dengelenmesine katkı sağladığı değerlendirilmektedir.

No	Şehir	Meslek	Deneyim
1	İzmir	Akademisyen (Şehir Planlama)	15
2	Antalya	Yüksek Mimar (B.Ş.B)	5
3	Antalya	Yüksek Şehir Plancısı	14
4	Antalya	Yüksek Mimar (B.Ş.B)	9
5	Antalya	Şehir Plancısı/İnşaat Mühendisi	27
6	Antalya	Çevre Mühendisi	24
7	Antalya	İnşaat Mühendisi (B.Ş.B)	12
8	Antalya	Harita Mühendisi	17
9	Antalya	Akademisyen (Harita Mühendisi)	7
10	Antalya	Akademisyen (Hukuk)	20
11	Balıkesir	Şehir Plancısı	30
12	Balıkesir	Harita Mühendisi (B.Ş.B)	15
13	Balıkesir	Şehir Plancısı	3
14	Balıkesir	Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü	18
15	Balıkesir	Yüksek Harita Mühendisi	18
16	Kocaeli	Akademisyen (Şehir Planlama)	15
17	Kocaeli	Akademisyen (Şehir Planlama)	19
18	Gümüşhane	Akademisyen (Harita Mühendisi)	11
19	İstanbul	Şehir Plancısı	18
20	İstanbul	Akademisyen (Harita Mühendisi)	13
21	İstanbul	Şehir Plancısı (B.Ş.B)	3
22	İstanbul	Şehir Plancısı (B.Ş.B)	18
23	İstanbul	Harita Mühendisi (B.Ş.B)	12
24	İstanbul	Şehir Plancısı	25
25	İstanbul	Yüksek Şehir Plancısı	14
26	İstanbul	Şehir Plancısı (Belediye)	3
27	İstanbul	Şehir Plancısı (Belediye)	9

Tablo 1. Uzman Panelinin Demografik ve Mesleki Özellikleri

Tablo 1 incelendiğinde, uzman panelinin şehir ve bölgesel planlama, mimarlık, inşaat mühendisliği, harita mühendisliği ve kamu yönetimi gibi farklı disiplinlerden gelen katılımcılardan oluştuğu görülmektedir. Uzmanların farklı kentlerde görev yapmış olmaları ve ortalama mesleki deneyimlerinin yüksek olması, akıllı kent bileşenlerinin yalnızca teknik değil aynı zamanda yönetsel ve uygulamaya dönük boyutlarının da değerlendirilmesine katkı

sağlamıştır. Bu çeşitlilik, bireysel uzmanlık alanlarından kaynaklanabilecek olası yanlılıkların dengelenmesine ve elde edilen sonuçların daha kapsayıcı bir bakış açısıyla yorumlanmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca çalışmada örneklem hacminin 27 uzman ile belirlenmesi, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yönteminin istatistiksel büyük örneklemelerden ziyade konuya derinlemesine hâkim uzman bilgisinin niteliğine (expert judgment) odaklanan yapısı temel alınarak amaçlı örnekleme (purposive sampling) stratejisiyle gerçekleştirilmiştir. Literatürdeki AHP çalışmalarında karar matrislerinin tutarlılığı için 10 ile 30 arasındaki uzman görüşünün yeterli ve doyurucu kabul edildiği göz önüne alındığında, 27 sayısı yöntem açısından oldukça güçlüdür. Giffinger'in Akıllı Kent modelinin çok boyutlu yapısı gereği uzman havuzu tek bir alanla sınırlandırılmamış; araştırma probleminin gerektirdiği bütüncül yaklaşımı sağlamak amacıyla şehir plancısı, mimar, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, harita mühendisi ve hukuk akademisyeni gibi multidisipliner bir profil tercih edilmiştir. Çalışmanın Türkiye bağlamındaki temsil yeteneğini artırmak için İstanbul, Antalya, Balıkesir, İzmir, Kocaeli ve Gümüşhane gibi farklı kentsel dinamiklere sahip illerden, hem akademik literatüre hâkim hem de kamu (Büyükşehir Belediyeleri) bünyesinde doğrudan uygulama pratiği olan profesyoneller sürece dâhil edilmiştir. Sürece katılan uzmanların mesleki tecrübelerinin 3 ile 30 yıl arasında değişmesi ve ortalama uzmanlık deneyiminin 14,6 yıl gibi yüksek bir seviyede olması, yapılan ikili karşılaştırmaların rasyonelliğini, veri setinin anlamlılığını ve elde edilen önceliklendirme sonuçlarının güvenilirliğini güvence altına alan temel gerekçedir.

Veri toplama sürecinde AHP'nin gerektirdiği ikili karşılaştırmalar, uzmanlara gönderilen yapılandırılmış anket formları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Uzmanlara e-posta yoluyla araştırmanın amacı, kapsamı ve hiyerarşik yapıyı açıklayan bir bilgilendirme metni ile birlikte, her bir ana kriter ve alt kriter çifti için ikili karşılaştırma sorularını içeren Excel tablosu iletilmiştir. Değerlendirmelerde Saaty'nin (1980, 1987) 1–9 önem skalası kullanılmıştır: 1 eşit önem, 3 biraz daha önemli, 5 oldukça önemli, 7 çok güçlü düzeyde önemli, 9 mutlak üstünlük;

2, 4, 6 ve 8 ise ara değerler olarak tanımlanmıştır (Saaty, 1980). Uzmanlardan, her bir kriter çifti için hangi kriteri ne ölçüde daha önemli gördüklerini bu ölçek üzerinden belirtmeleri istenmiştir. Veri toplama süreci 2024 Aralık–2025 Nisan döneminde yürütülmüş ve tüm anketler çevrim içi olarak tamamlanmıştır.

Uzman ağırlıklandırması bağlamında, bu çalışmada her bir uzmanın değerlendirmesine eşit ağırlık verilmesi tercih edilmiştir. Panelde yer alan uzmanların tamamının belirlenen asgari deneyim ve yetkinlik kriterlerini karşıladığı; disiplinler arası ve mekânsal çeşitliliğin gözetildiği; akademik ve uygulamalı alanlardan dengeli bir temsil sağlandığı dikkate alınarak, uzman görüşleri arasında önsel bir hiyerarşi kurmanın metodolojik açıdan ilave bir avantaj yaratmayacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, paneldeki 27 uzmanın her biri, grup kararının oluşumunda eşit ağırlığa sahip “karar verici” olarak kabul edilmiştir. Uzmanlara farklı ağırlık verilmesi durumunda yaşanabilecek olası öznellik ve tartışmalı ağırlıklandırma şemalarından kaçınmak amacıyla, eşit ağırlık yaklaşımı benimsenmiş; böylece yöntemin şeffaflık ve tekrarlanabilirlik düzeyi güçlendirilmiştir (Forman & Peniwati, 1998).

Veri analizi sürecinde, elde edilen ikili karşılaştırma verileri AHP analizine olanak sağlayan Super Decisions v3.2 yazılımına aktarılmıştır.

Şekil 2. Superdecision 3.2 Programında Akıllı Kent Bileşenlerinin Ağırlıklandırılması

Yazılımda öncelikle “Akıllı Kent Bileşenlerinin Değerlendirilmesi” hedefi tanımlanmış; ardından 6 ana kriter ve 31 alt kriterden oluşan hiyerarşik yapı modele işlenmiştir. Her bir uzman için ayrı ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulmuş, bu matrisler üzerinden normalize edilmiş özvektörler (yerel öncelik ağırlıkları) hesaplanmıştır. AHP’de tutarlılığı değerlendirmek amacıyla Tutarlılık İndeksi (CI) ve Tutarlılık Oranı (CR) kullanılmıştır. Tutarlılık İndeksi, uzmanların ikili karşılaştırmalarındaki mantıksal tutarlılığı ölçmek üzere, her bir ikili karşılaştırma matrisi için öncelikle en büyük özdeğerin λ_{max} hesaplanması ve ardından aşağıdaki formülün uygulanmasıyla elde edilmiştir:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Max en büyük özdeğer, n kriter sayısını, RI ise rastgele tutarlılık indeksini ifade etmektedir. Saaty (1980) tarafından önerilen eşik doğrultusunda CR değerinin 0,10’un altında olması kabul edilebilir tutarlılık düzeyi olarak benimsenmiş; bu çalışmada hem ana kriterler hem de alt kriterler için tüm bireysel ve grup karar matrislerinde CR değerlerinin 0,10’un altında olduğu tespit edilmiştir. Böylece uzman yargılarının matematiksel olarak tutarlı ve güvenilir olduğu teyit edilmiştir.

Grup kararlarının birleştirilmesi aşamasında, bireysel değerlendirmelerin nasıl agregat edileceğine ilişkin AHP literatüründe önerilen yaklaşımlar dikkate alınmıştır. Forman ve Peniwati (1998) ile Aczél ve Saaty (1983), grup kararlarının birleştirilmesinde hem ikili karşılaştırma yargılarının (AIJ) geometrik ortalama ile birleştirilmesini hem de öncelik vektörlerinin (AIP) aritmetik veya geometrik ortalama ile bütünleştirilmesini tartışmaktadır. Bu çalışmada, uzmanların eşit ağırlığa sahip olduğu varsayımı altında, her bir kriter düzeyi için bireysel öncelik vektörleri aritmetik ortalama yöntemiyle birleştirilmiştir. Bu tercih, bireysel

ağırlıkların aynı ölçekte ve doğrudan karşılaştırılabilir olduğu durumda aritmetik ortalamanın pratik ve yorumlanabilir bir grup önceliği üretmesi ve uygulamada yaygın olarak kullanılması gerekçelerine dayanmaktadır (Zahir, 1999). Böylece her bir ana kriter ve buna bağlı alt kriterler için nihai grup öncelik ağırlıkları (global ağırlıklar) elde edilmiştir.

Sonuç olarak, tasarlanan yöntemsel çerçeve; (i) Giffinger modeline dayalı hiyerarşik yapı, (ii) literatür temelli kriter seçimi, (iii) amaçlı örnekleme ile oluşturulmuş disiplinler arası uzman paneli, (iv) Saaty ölçeğine dayalı ikili karşılaştırmalar, (v) eşit ağırlıklı uzman görüşlerinin aritmetik ortalama ile birleştirilmesi ve (vi) Super Decisions yazılımıyla yürütülen AHP analizi ve tutarlılık testi üzerine kurulmuştur. Bu yapı, yöntemin şeffaf, tekrarlanabilir ve diğer bağlamlarda yeniden uygulanabilir olmasını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

4 | BULGULAR

Bu çalışmada, akıllı kent bileşenlerinin ve bu bileşenlere ait alt kriterlerin göreceli önem düzeyleri Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi kullanılarak uzman görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, akıllı kent bileşenlerinin birbirlerine göre farklı ağırlıklara sahip olduğunu ve bu ağırlıkların alt kriter düzeyinde anlamlı farklılaşmalar gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Şekil 3. Akıllı Kent Bileşenlerinin Ağırlıkları

Şekil 3'te görüldüğü üzere elde edilen bulgulara göre, akıllı kent bileşenleri arasında en yüksek ağırlığa %40,8 ile akıllı ulaşım sahiptir. Bu sonuç, akıllı ulaşımın kentsel yaşam kalitesi ve kent verimliliği üzerindeki doğrudan etkisini vurgulayan literatürle tutarlılık göstermektedir.

Şekil 4. Akıllı ulaşımın alt kriter ağırlıkları

Şekil 4'te görüldüğü üzere akıllı ulaşım bileşeninin alt kriterleri incelendiğinde, en yüksek yerel ağırlığa sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli ulaşım (0,384) sahiptir. Bu alt kriterin global ağırlığı 0,066 ile tüm alt kriterler arasında en yüksek değerlerden birine ulaşmaktadır. İkinci sırada bilgi teknolojileri mevcudiyeti (0,271) yer alırken, bunu yerel erişilebilirlik (0,222) ve ulusal erişilebilirlik (0,123) izlemektedir.

Şekil 5. Akıllı İnsanın alt kriter ağırlıkları

İkinci ve üçüncü sırada yer alan akıllı insan (%16,7) ve akıllı yaşam (%14,7) bileşenleri, insan merkezli kentleşme yaklaşımının önemini ortaya koymaktadır. Bu iki bileşenin toplam ağırlığı (%31,4), akıllı ulaşımından sonra en büyük etki alanını oluşturmaktadır.. Akıllı insan

bileşenin alt kriterleri detaylı incelendiğinde, en yüksek yerel ağırlığa yaratıcılık (0,196) sahiptir. Bu alt kriteri açık fikirlilik (0,194) ve kamu hayatına katılım (0,179) izlemektedir. Yaratıcılık ve açık fikirliliğin en önemli alt kriterler olarak öne çıkması, Florida'nın (2002) yaratıcı sınıf teorisiyle paralellik göstermektedir. Florida'ya göre, kentlerin ekonomik başarısı yaratıcı bireyleri çekme kapasitelerine bağlıdır. Yaşam boyu öğrenmeye ilgi (0,152) dördüncü sırada yer alırken, esneklik (0,100), sosyal etkinlik ve çoğulculuk (0,095) ile yeterlilik düzeyi (0,084) diğer alt kriterlerdir.

Şekil 6. Akıllı yaşam alt kriter ağırlıkları

Şekil 6’da görüldüğü gibi akıllı yaşam bileşenin alt kriterleri arasında en yüksek yerel ağırlığa bireysel güvenlik (0,264) sahiptir. Bu alt kriteri sağlık koşulları (0,225), konut kalitesi (0,180) ve eğitim tesisleri (0,149) izlemektedir. Sağlık koşullarının ikinci sırada yer alması, kentlerde sağlık hizmetlerine erişim ve genel sağlık göstergelerinin önemini ortaya koymaktadır. Konut kalitesi ve eğitim tesislerinin orta düzeyde ağırlığa sahip olması, barınma ve eğitimin önemli olmakla birlikte güvenlik ve sağlık kadar öncelikli görülmediğini göstermektedir. Sosyal dayanışma ve uyum (0,078), turistik çekicilik (0,053) ve kültürel tesisler (0,052) ise en düşük ağırlığa sahip alt kriterlerdir.

Şekil 7. Akıllı yönetim alt kriter ağırlıkları

Şekil 7’de görüldüğü üzere akıllı yönetim bileşeni %14,5’lik ağırlıkla dördüncü sırada yer almaktadır. Akıllı yönetim bileşeninin alt kriterleri incelendiğinde, en yüksek yerel ağırlığa şeffaf yönetim (0,479) sahiptir. Bu alt kriteri kamu ve sosyal hizmetler (0,272) ile yönetimsel karar vermede katılım (0,248) izlemektedir.

Şekil 8. Akıllı ekonomi alt kriter ağırlıkları

Akıllı ekonomi (%7,2) ve akıllı çevre (%6,1) bileşenleri ise en düşük ağırlığa sahip bileşenler olarak öne çıkmaktadır. Şekil 6’da görüldüğü üzere akıllı ekonomi içinde; üretkenlik, yenilikçi ruh, girişimcilik, uluslararası iç içe geçmişlik, ekonomik imaj ve ticari markalar ile iş gücü piyasasının esnekliği ağırlıklarına göre sırası ile yer almaktadır.

Şekil 9. Akıllı çevre alt kriter ağırlıkları

Şekil 9’da görüldüğü üzere akıllı çevre bileşeni incelendiğinde, en yüksek yerel ağırlığa çevresel koruma (0,379) sahiptir. Bu alt kriteri sürdürülebilir kaynak yönetimi (0,324), kirlilik (0,186) ve doğal koşulların çekiciliği (0,112) izlemektedir.

Tüm alt kriterler arasında yerel ağırlıklar incelendiğinde, en yüksek değere sahip alt kriterlerin akıllı ulaşım bileşeninde yoğunlaştığı görülmektedir. Sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli ulaşım (0,066) ile bilgi teknolojileri mevcudiyeti (0,047) en yüksek global ağırlığa sahip alt kriterlerdir. Bunu akıllı yönetişimden şeffaf yönetim (0,067), akıllı insandan yaratıcılık (0,055) ve açık fikirlilik (0,054) ile akıllı çevreden çevresel koruma (0,054) izlemektedir. Bu dağılım, uzmanların akıllı kent başarısında ulaşım altyapısı ve teknolojisini merkeze koymakla birlikte, şeffaf yönetim, insan nitelikleri ve çevre koruma gibi faktörleri de birbirine yakın düzeyde önemsediklerini göstermektedir.

Bu sürecin en kritik çıktılarında biri ise global (bütünleşik) ağırlıklar olup, her bir alt kriterin nihai karar problemi içerisindeki toplam etkisini göstermektedir.

Sıra	Alt Kriter	Ana Bileşen	Global Ağırlık
1	Ulusal erişilebilirlik	Akıllı Ulaşım	%5,01
2	Yerel erişilebilirlik	Akıllı Ulaşım	%9,05
3	Bilgi teknolojilerinin mevcudiyeti	Akıllı Ulaşım	%11,06
4	Sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli ulaşım	Akıllı Ulaşım	%15,66
5	Bireysel güvenlik	Akıllı Yaşam	%3,88
6	Sağlık Koşulları	Akıllı Yaşam	%3,30
7	Konut kalitesi	Akıllı Yaşam	%2,64
8	Eğitim tesisleri	Akıllı Yaşam	%2,19

Sıra	Alt Kriter	Ana Bileşen	Global Ağırlık
9	Sosyal dayanışma ve uyum	Akıllı Yaşam	%1,14
10	Turistik çekicilik	Akıllı Yaşam	%0,77
11	Kültürel tesisler	Akıllı Yaşam	%0,76
12	Yaratıcılık	Akıllı İnsan	%3,27
13	Açık Fikirlilik	Akıllı İnsan	%3,23
14	Kamu hayatına katılım	Akıllı İnsan	%2,98
15	Yaşam boyu öğrenmeye ilgi	Akıllı İnsan	%2,54
16	Esneklik	Akıllı İnsan	%1,67
17	Sosyal etkinlik ve çoğulculuk	Akıllı İnsan	%1,59
18	Yeterlilik düzeyi	Akıllı İnsan	%1,41
19	Şeffaf yönetim	Akıllı Yönetişim	%6,95
20	Kamu ve sosyal hizmetler	Akıllı Yönetişim	%3,95
21	Yönetimsel karar vermede katılım	Akıllı Yönetişim	%3,60
22	Çevresel koruma	Akıllı Çevre	%2,31
23	Sürdürülebilir kaynak yönetimi	Akıllı Çevre	%1,98
24	Kirlilik	Akıllı Çevre	%1,13
25	Doğal koşulların çekiciliği	Akıllı Çevre	%0,68
26	Üretkenlik	Akıllı Ekonomi	%1,86
27	Yenilikçi ruh	Akıllı Ekonomi	%1,30
28	Girişimcilik	Akıllı Ekonomi	%1,19
29	Uluslararası entegrasyon	Akıllı Ekonomi	%1,02
30	Ekonomik imaj ve ticari markalar	Akıllı Ekonomi	%0,94
31	İş gücü piyasasının esnekliği	Akıllı Ekonomi	%0,89

Tablo 2. Alt Kriterlerin Global Ağırlıkları

Tablo 2’de alt kriterlere ilişkin global ağırlıklar ve öncelik sıraları sunulmaktadır. Bulgular incelendiğinde, %15,66 ile "Sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli ulaşım" kriterinin en yüksek global ağırlığa sahip olduğu görülmektedir. Bu kriteri sırasıyla "Bilgi teknolojilerinin mevcudiyeti" (%11,06), "Yerel erişilebilirlik" (%9,05) ve "Şeffaf yönetim" (%6,95) kriterleri takip etmektedir. Elde edilen sonuçlar, uzman değerlendirmelerine göre Türkiye’de akıllı kent dönüşümünde ulaşım altyapısı, dijital teknolojilerin kullanımı ve yönetim süreçlerinin diğer alt kriterlere kıyasla daha yüksek öncelik taşıdığını göstermektedir. Buna karşılık "Doğal

koşulların çekiciliği" (%0,68), "İş gücü piyasasının esnekliği" (%0,89) ve "Ekonomik imaj ve ticari markalar" (%0,94) gibi kriterlerin görece düşük ağırlıklara sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durum, uzmanların akıllı kent uygulamalarında önceliği kentlerin işleyişini ve hizmet sunumunu doğrudan etkileyen ulaşım, teknoloji ve yönetim bileşenlerine verdiğini ortaya koymaktadır.

CR Değerleri	CR
Akıllı Çevre	0,011
Akıllı Yönetişim	0,067
Akıllı Yaşam	0,008
Akıllı Ulaşım	0,009
Akıllı İnsan	0,004
Akıllı Ekonomi	0,024

Tablo 3. Ana Kriterlere İlişkin Tutarlılık Oranı (CR) Değerleri

Tutarlılık oranları (CR) incelendiğinde, tüm karşılaştırma matrisleri için CR değerlerinin 0,10'un altında olduğu görülmektedir. Akıllı çevre alt kriterleri için CR 0,011, akıllı yönetim için 0,067, akıllı yaşam için 0,008, akıllı ulaşım için 0,009 ve akıllı insan için 0,004 olarak hesaplanmıştır. Saaty tarafından önerilen yöntemle göre, CR değerinin 0,10'un altında olması uzmanların ikili karşılaştırmalarının mantıksal tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir (Saaty 1980: s. 20). Bu değerler, araştırma bulgularının güvenilirliğini teyit etmektedir.

Sonuç olarak, bu araştırma akıllı kent bileşenleri arasında akıllı ulaşımın açık ara en önemli bileşen olduğunu, bunu insan odaklı bileşenlerin izlediğini ortaya koymaktadır. Alt kriter düzeyindeki bulgular, uzmanların ulaşımında sürdürülebilirlik ve teknoloji entegrasyonuna, insan niteliklerinde yaratıcılık ve açık fikirliliğe, yaşam kalitesinde bireysel güvenlik ve sağlığa, yönetimde şeffaflığa ve çevre korumada çevresel koruma politikalarına öncelik verdiklerini göstermektedir. Bu bulgular, kent planlamacılarına ve karar vericilere kaynak tahsisi ve önceliklendirme konularında bilimsel bir temel sunmaktadır

5 | TARTIŞMA

Bu çalışmada Giffinger modeline dayalı altı akıllı kent bileşeni ve otuz bir alt kriterin, Türkiye'de farklı disiplinlerden ve kentlerden seçilen 27 uzman tarafından AHP yöntemiyle ağırlıklandırılması, akıllı kent önceliklerinin bağlama duyarlı bir profilini ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, bir yandan ulusal ve uluslararası literatürdeki genel eğilimlerle uyum gösterirken, öte yandan Türkiye'ye özgü kentsel dinamikleri yansıtan özgün sapsmalara işaret

etmektedir.

Öncelikle, akıllı ulaşımın %40,8’lik oranla açık ara en kritik bileşen olarak belirlenmesi, ulaşımın kentsel yaşam kalitesi ve kent verimliliği üzerindeki dönüştürücü rolünü vurgulayan literatürü desteklemektedir. Banister (2008) ve Batten (2020), ulaşım sistemlerini sürdürülebilir kalkınma, ekonomik rekabetçilik ve günlük yaşam kalitesi açısından temel belirleyici olarak konumlandırırken; Giffinger vd. (2007) ile Özarpa vd. (2021) de akıllı hareketliliğin akıllı kent performansında kritik bir bileşen olduğunu göstermektedir. Ancak bu çalışmada ulaşım atfedilen ağırlığın diğer tüm bileşenlere kıyasla belirgin biçimde yüksek olması, Türkiye bağlamında ulaşımın yalnızca önemli bir bileşen değil, adeta sistemin “darboğazı” olarak algılandığını düşündürmektedir. Akıllı ulaşım altındaki sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli ulaşımın en yüksek yerel ağırlığa (0,384) ve en yüksek global ağırlıklardan birine (0,066) sahip olması, uzmanların erişilebilirliğin ötesinde çevresel etkiler, güvenlik ve teknoloji entegrasyonunu önceliklediklerini göstermektedir. Bilgi teknolojileri mevcudiyetinin ikinci sırada yer alması, akıllı duraklar, gerçek zamanlı trafik bilgisi ve mobil biletleme gibi dijital çözümlerin, kent içi hareketliliği yeniden tanımlayan temel araçlar olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır. Buna karşın yerel ve ulusal erişilebilirliğin daha düşük ağırlıklara sahip olması, makro coğrafi bağlardan çok, gündelik kent içi hareketlilik deneyiminin önceliklendirildiğini göstermektedir.

Akıllı insan (%16,7) ve akıllı yaşamın (%14,7) ikinci ve üçüncü sırada yer alması, Caragliu vd. (2011) ve Nam & Pardo’nun (2011) insan merkezli akıllı kent vurgusuyla uyumludur; aynı zamanda Türkiye’de insan sermayesi ve yaşam kalitesinin, teknoloji ve altyapı kadar belirleyici görüldüğünü göstermektedir. Akıllı insan bileşeninde yaratıcılık, açık fikirlilik ve kamu hayatına katılımın en yüksek ağırlıklara sahip olması, Florida’nın (2002) yaratıcı sınıf ve Putnam’ın (2000) sosyal sermaye yaklaşımlarını ampirik olarak desteklemektedir. Buna karşın “yeterlilik düzeyi”nin son sırada kalması, beşeri sermayenin klasik diploma/beceri göstergelerinden çok, yaratıcı, açık ve kamusal alanla ilişkili niteliklerle tanımlandığını düşündürmektedir. Uzmanların formal eğitimi belirli bir taban olarak varsayıp, fark yaratan unsuru yaratıcılık, açıklık ve katılımı görmesi, Türkiye’de akıllı insan söyleminin daha “niteliksel” bir zeminde kurulduğunu göstermektedir.

Akıllı yaşam bileşeninde bireysel güvenlik, sağlık koşulları ve konut kalitesinin ilk sıralarda yer alması; buna karşılık kültürel tesisler ve turistik çekiciliğin alt sıralarda kalması, Türkiye’de akıllı yaşam algısının öncelikle “temel güvenlik ve refah” ekseninde biçimlendiğini ortaya koymaktadır. Glaeser ve Sacerdote (1999), suç oranları ve güvenlik algısının yaşam

kalitesi üzerindeki etkisini vurgularken; bu çalışmada bireysel güvenliğin en yüksek yerel ağırlığa sahip olması, söz konusu tespitle uyumlu, ancak kültürel ve deneyimsel boyutların görece ikinci plana itildiğini gösteren bir bulgudur. Putnam'ın (2000) ortaya koyduğu, sosyal dayanışma ve uyumun kentlerin yaşanabilirliği açısından taşıdığı öneme karşın, bu alt kriterin düşük ağırlıkta kalması, mevcut risk ve belirsizlik koşullarında fiziksel güvenlik ve temel hizmetlerin daha acil ve öncelikli görüldüğünü düşündürmektedir.

Akıllı yönetim bileşeninin %14,5'lik ağırlıkla dördüncü sırada yer alması, Meijer ve Bolívar'ın (2016) akıllı kent yönetişimini katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik ekseninde kavramsallaştıran yaklaşımıyla uyumludur; Ekin & Sarul'un (2022) AHP–DEMATEL–BWM–FUCOM çalışmasında da yönetim, en kritik bileşenlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, şeffaf yönetimin alt kriterler içinde en yüksek ağırlığa (0,479), yönetsel karar almada katılımın ise en düşük ağırlığa sahip olması, literatürdeki güçlü katılım vurgusuyla belirli bir gerilim yaratmaktadır. Kaufmann, Kraay ve Mastruzzi'nin (2010) altını çizdiği gibi şeffaflık ve hesap verebilirlik, iyi yönetişimin temel bileşenleridir; bu çalışmada uzmanların şeffaf yönetimi birinci sıraya yerleştirmesi, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin “görünürlük” ve “denetlenebilirlik” beklentisinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Buna karşılık katılımın geride kalması, Arnstein'in (1969) katılım merdiveni bağlamında, katılımın normatif olarak savunulmasına karşın, pratikte daha ölçülebilir ve somut çıktılar üreten şeffaflık ve hizmet performansı odaklı bir yönetim anlayışının ağır bastığını düşündürmektedir.

Akıllı ekonomi (%7,2) ve akıllı çevrenin (%6,1) görece düşük ağırlıkları, yüzeysel bir okuma ile bu bileşenlerin önemsiz görüldüğü izlenimini verebilir; ancak alt kriter düzeyi dikkate alındığında daha nüanslı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Akıllı ekonomide üretkenliğin ve yenilikçi ruhun ilk sıralarda yer alması, Caragliu vd. (2011) ve Shapiro'nun (2006) kent ekonomisinin temel performans göstergesi olarak verimlilik ve yenilikçiliği öne çıkaran bulgularıyla uyumludur. İş gücü piyasasının esnekliği ve ekonomik imaj/ticari markaların alt sıralarda konumlanması ise, uzmanların kısa vadede akıllı kent başarısını daha çok ekonomik çıktılar (üretkenlik, yenilikçilik, girişimcilik) üzerinden okuduklarını göstermektedir. Benzer biçimde akıllı çevrede çevresel koruma ve sürdürülebilir kaynak yönetiminin en yüksek ağırlıklara sahip olması, Bibri & Krogstie'nin (2017) sürdürülebilir kent modellerinde çevre koruma ve kaynak yönetiminin merkezi rolüne ilişkin bulgularını desteklerken; doğal koşulların çekiciliğinin son sırada yer alması, çevre boyutunun “doğal varlık”tan ziyade “yönetilen sistem” ve “yönetilebilir risk” olarak kavrandığını ortaya koymaktadır. Hollands'ın (2008), akıllı kent söyleminin teknolojik ve ekonomik boyutlara fazlaca odaklanıp çevresel

sürdürülebilirliği görece geri planda bıraktığına dair eleştirisi, bu çalışmada bileşen düzeyinde kısmen doğrulanmakla birlikte; çevre koruma alt kriterinin global ölçekte üst sıralarda yer alması, çevrenin bir bütün olarak değil, belirli kritik politika alanları üzerinden önemsendiğini göstermektedir.

Genel olarak bakıldığında, ana ve alt kriter düzeyindeki bu bulgular, Türkiye’de akıllı kent bileşenlerinin uluslararası literatürdeki teknoloji–ekonomi merkezli ilk kuşak yaklaşımlardan farklı olarak, ulaşım, yönetim, insan ve yaşam ekseninde yeniden yapılandığını göstermektedir. Teorik açıdan bu durum, akıllı kent kavramının Türkiye bağlamında “altyapı–kurum–insan” eksenli hibrit bir model olarak kavramsallaştırılmasını gerektirirken; uygulama açısından, sınırlı kamu kaynaklarının hangi alanlara ve alt kriterlere yönlendirilmesi gerektiğine dair sayısal ve şeffaf bir referans çerçevesi sunmaktadır. Özellikle ulaşım öncelik verirken, yönetim kapasitesini, güvenlik–sağlık temelli yaşam kalitesini ve yaratıcı–katılımcı insan sermayesini birlikte güçlendiren entegre politika paketleri, sürdürülebilir bir akıllı kent stratejisi açısından kritik görünmektedir.

5.1 | SINIRLILIKLAR VE GELECEK ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNERİLER

Bu çalışmanın bulguları, yöntemsel çerçeve ve uygulama bağlamı dikkate alınarak yorumlanmalıdır. İlk olarak, araştırma tasarımı gereği AHP yöntemi uzman yargılarına dayanmaktadır; dolayısıyla elde edilen ağırlıklar, Türkiye’de farklı disiplinlerden ve kentlerden seçilen 27 uzmanın perspektifini yansıtmaktadır. Uzman paneli disiplinlerarası ve mekânsal çeşitlilik gözetilerek oluşturulmuş olsa da, daha geniş örneklem, farklı uzman profilleri veya vatandaş, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini içeren paydaş gruplarıyla çalışılması durumunda bileşen ve kriter ağırlıklarının kısmen farklılaşması olasıdır. Bu nedenle sonuçlar, Türkiye bağlamına ilişkin genellenebilir nitelikte güçlü ipuçları sunsa da, “tek doğru” öncelik seti olarak değil, uzman temelli bir referans çerçevesi olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca uzmanların farklı kent ve disiplinlerden seçilmesine rağmen, Türkiye’deki tüm yerel yönetim türlerini ve bölgesel farklılıkları eksiksiz biçimde temsil ettiği ileri sürülemez. Özellikle büyükşehir, orta ölçekli kent ve gelişmekte olan kentlerin öncelikleri arasında farklılıklar bulunabileceğinden, sonuçların tüm kentler için aynı düzeyde geçerli olduğu varsayılmamalıdır.

İkinci olarak, çalışma kesitsel bir zaman dilimine aittir. Akıllı kent vizyonları, ulusal politikalar, ekonomik koşullar ve toplumsal beklentiler zaman içinde değişebilmekte; bu da bileşen ve kriter önceliklerinin dönüşmesine yol açabilmektedir. Bu araştırma, belirli bir dönemdeki uzman algısını yakalamakta; ancak akıllı kent önceliklerinin zamana bağlı evrimini

izlemeye yönelik dinamik bir analiz sunmamaktadır. Özellikle son yıllarda akıllı kent literatüründe önem kazanan afet dirençliliği, iklim değişikliğine uyum, siber güvenlik, veri yönetimi ve dijital kapsayıcılık gibi temalar çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu nedenle elde edilen öncelikler, akıllı kentlerin tüm güncel boyutlarını değil, Giffinger modelinde tanımlanan bileşenler çerçevesindeki öncelikleri yansıtmaktadır. Bu nedenle, elde edilen öncelik sıralaması, seçilen modelin kapsamı ve kriter setinin sınırları içinde geçerlidir.

Son olarak, AHP yöntemine özgü bazı yöntemsel sınırlılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır. İkili karşılaştırma yaklaşımı, uzmanlara belirli bir anket yükü getirmekte ve öznel yargıların sayısal ağırlıklara dönüştürülmesi her zaman belirli bir belirsizlik içermektedir. Bu çalışmada tüm karşılaştırma matrisleri için tutarlılık oranlarının 0,10'un altında olması, yargıların mantıksal tutarlılığını ve bulguların güvenilirliğini desteklemekle birlikte, AHP'nin doğası gereği karar verici öznelliğini tamamen ortadan kaldırmadığı unutulmamalıdır. Bu sınırlılıklar, elde edilen sonuçların gücünü zayıflatmaktan ziyade, ileride yapılacak çalışmalar için geliştirilmesi gereken yönere işaret eden yapıcı uyarılar olarak değerlendirilmelidir.

Gelecek araştırmalar açısından çeşitli geliştirme alanları bulunmaktadır. Öncelikle, bu çalışmada yalnızca uzman görüşlerine dayalı olarak belirlenen önceliklerin vatandaşlar, yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı paydaş gruplarının değerlendirmeleriyle karşılaştırılması, akıllı kent önceliklerine ilişkin algısal farklılıkların ortaya konmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, büyükşehirler, orta ölçekli kentler ve gelişmekte olan kentler arasında karşılaştırmalı analizler gerçekleştirilerek önceliklerin kent özelliklerine göre nasıl değiştiği incelenebilir.

Bununla birlikte, gelecekte yapılacak çalışmalarda Giffinger modeline ek olarak afet dirençliliği, iklim değişikliğine uyum, veri yönetimi, siber güvenlik ve dijital kapsayıcılık gibi son yıllarda önem kazanan boyutların değerlendirme çerçevesine dâhil edilmesi, akıllı kent önceliklerinin daha kapsamlı biçimde analiz edilmesine olanak sağlayacaktır. Yöntemsel açıdan ise AHP'nin Bulanık AHP, DEMATEL, ANP, BWM veya TOPSIS gibi çok kriterli karar verme yöntemleriyle birlikte kullanıldığı hibrit modeller geliştirilerek kriterler arasındaki ilişkiler ve belirsizlikler daha ayrıntılı biçimde ortaya konabilir.

Son olarak, bu çalışmada belirlenen önceliklerin somut akıllı kent uygulamaları, yatırım kararları ve performans göstergeleriyle ilişkilendirildiği ampirik araştırmalar gerçekleştirilerek elde edilen bulguların politika yapım süreçlerindeki uygulanabilirliği test edilebilir. Ayrıca farklı ülkeler ve kentler arasında yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar, Türkiye'de ortaya çıkan

öncelik yapısının hangi yönlerinin bağlama özgü, hangilerinin ise evrensel eğilimleri yansıttığını ortaya koyarak literatüre önemli katkılar sağlayabilir.

6 | SONUÇ

Bu çalışma, Giffinger modeline dayalı olarak belirlenen altı akıllı kent bileşeni ve otuz bir alt kriterin, Türkiye’de farklı disiplinlerden ve kentlerden seçilen 27 uzman tarafından Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi yoluyla Türkiye bağlamında uzman görüşlerine dayalı akıllı kent öncelik eğilimleri ortaya koymuştur. Çalışmanın temel amacı, akıllı kent kavramının uluslararası literatürde yaygın biçimde kabul gören bileşenlerinin Türkiye bağlamında hangi düzeyde önceliklendirildiğini belirlemek ve karar vericilere kaynak tahsisi süreçlerinde kullanılacak sistematik bir önceliklendirme çerçevesi sunmaktır.

Araştırma bulguları, akıllı ulaşım bileşeninin diğer tüm bileşenlerden daha yüksek bir önceliğe sahip olduğunu göstermiştir. Bu durum, Türkiye’de kentleşme sürecinin ulaştırma altyapısı, erişilebilirlik, trafik yoğunluğu, hareketlilik yönetimi ve dijital ulaşım sistemleri gibi konular etrafında şekillenen yapısal sorunlarla yakından ilişkili görünmektedir. Akıllı insan, akıllı yaşam ve akıllı yönetim bileşenlerinin de yüksek ağırlıklara sahip olması, akıllı kent dönüşümünün yalnızca teknolojik altyapıya indirgenemeyeceğini; insan sermayesi, yaşam kalitesi ve katılımcı yönetim mekanizmalarının da dönüşüm sürecinin ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşılık akıllı ekonomi ve akıllı çevre bileşenlerinin görece daha düşük ağırlıklar alması, bu alanların önemsiz olduğu anlamına gelmemekte; aksine uzmanlar tarafından diğer bileşenlerin etkinliğini destekleyen ve uzun vadeli dönüşümü mümkün kılan tamamlayıcı unsurlar olarak değerlendirildiğine işaret etmektedir.

Alt kriter düzeyinde elde edilen sonuçlar da bu yaklaşımı desteklemektedir. Özellikle sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli ulaşım, bilgi teknolojilerinin mevcudiyeti, yaratıcılık, açık fikirlilik, bireysel güvenlik, şeffaf yönetim ve çevresel koruma kriterlerinin öne çıkması, Türkiye’de akıllı kent başarısının yalnızca teknolojik yatırımlara değil; aynı zamanda nitelikli insan kaynağına, güvenli yaşam çevrelerine, güçlü kurumsal yapılara ve sürdürülebilir kent politikalarına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, akıllı kentlerin teknoloji odaklı sistemler olmanın ötesinde, insan merkezli ve yönetim temelli bir dönüşüm modeli olarak ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Çalışmanın bulguları, son yıllarda iklim değişikliği, enerji verimliliği, sürdürülebilir ulaşım, afetlere karşı dirençlilik ve dijital dönüşüm gibi konuların kent politikalarının merkezine yerleştiği küresel eğilimlerle birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı hâle

gelmektedir. Özellikle ulaşım, çevresel sürdürülebilirlik ve yönetim boyutlarında ortaya çıkan öncelikler, Türkiye’de akıllı kent politikalarının yalnızca teknolojik yenilikleri değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesini destekleyen bütüncül politikaları da içermesi gerektiğini göstermektedir. Bu yönüyle çalışma, akıllı kent yaklaşımının güncel küresel dinamiklerle uyumlu biçimde değerlendirilmesine katkı sunmaktadır.

Kuramsal açıdan değerlendirildiğinde çalışma, akıllı kent literatüründe yaygın olarak kullanılan Giffinger modelinin Türkiye bağlamında uzman temelli bir önceliklendirme yaklaşımıyla test edilmesine olanak sağlamıştır. Böylece uluslararası literatürde geliştirilen kavramsal çerçevelerin farklı ülke ve kent bağlamlarında nasıl yorumlandığına ilişkin tartışmalara katkıda bulunulmuştur. Ayrıca akıllı kent bileşenlerinin ülke ölçeğinde bütüncül biçimde ağırlıklandırılması yoluyla, ulusal literatürdeki önemli bir boşluğun doldurulmasına katkı sağlanmıştır. Çalışma, akıllı kent önceliklerinin evrensel varsayımlar üzerinden değil, ülkelere özgü kurumsal, ekonomik ve mekânsal koşullar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Uygulama açısından ise araştırma bulguları, merkezi yönetim, yerel yönetimler ve politika yapıcılar için somut çıkarımlar sunmaktadır. Elde edilen ağırlıklar, sınırlı kamu kaynaklarının hangi alanlarda önceliklendirilmesinin daha yüksek etki yaratabileceğine ilişkin sayısal bir referans çerçevesi sağlamaktadır. Özellikle ulaşım altyapısının geliştirilmesi, dijital teknolojilerin kent hizmetlerine entegrasyonu, şeffaf ve katılımcı yönetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, güvenli ve sağlıklı yaşam koşullarının desteklenmesi ile yaratıcı ve nitelikli insan sermayesinin geliştirilmesine yönelik yatırımların öncelikli politika alanları olarak değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir.

Sonuç olarak bu çalışma, Türkiye’de akıllı kent önceliklerinin uzman görüşlerine dayalı sistematik bir analizini sunarak hem akademik literatüre hem de uygulama alanına katkı sağlamaktadır. Elde edilen bulgular, akıllı kent dönüşümünün yalnızca teknoloji yatırımlarıyla değil; ulaşım, insan sermayesi, yaşam kalitesi, yönetim ve sürdürülebilirlik boyutlarının birlikte ele alındığı bütüncül bir yaklaşımla başarıya ulaşabileceğini göstermektedir. Bu yönüyle çalışma, Türkiye’de gelecekte geliştirilecek akıllı kent stratejileri ve politika tasarımları için bilimsel temelli bir karar destek çerçevesi sunmaktadır.

Etik Komite Onayı: Etik kurul onay belgesi gerektirmemektedir.

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.

Çıkar Çatışması: Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Finansal Destek: Yazar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Yazar Katkıları: Kavramsallaştırma, F.Z.A.; metodoloji, M.F.A.; yazılım, F.Z.A.; doğrulama, M.F.A., N.K.Ö., F.Z.A.; biçimsel analiz, M.F.A., N.K.Ö., F.Z.A.; araştırma, F.Z.A.; kaynaklar, F.Z.A.; veri düzenleme, M.F.A.; yazma—orijinal taslak hazırlama, F.Z.A.; yazma—inceleme ve düzenleme, M.F.A., F.Z.A.; görselleştirme, M.F.A., F.Z.A. Tüm yazarlar; makalenin yayınlanan halini okumuş ve kabul etmişlerdir.

Ethics Committee Approval: No ethics committee approval is required.

Peer Review: External independent.

Conflict of Interest: The author declares that there is no conflict of interest.

Financial Support: The author declares that they did not receive financial support for this study.

Author Contributions: Conceptualization, F.Z.A.; methodology, M.F.A.; software, F.Z.A.; validation, M.F.A., N.K.Ö., F.Z.A.; formal analysis, M.F.A., N.K.Ö., F.Z.A.; research, F.Z.A.; references, F.Z.A.; data organization, M.F.A.; writing—original draft preparation, F.Z.A.; writing—review and editing, M.F.A., F.Z.A.; visualization, M.F.A., F.Z.A. All authors have read and accepted the published version of the article.

KAYNAKLAR / REFERENCES

- Akpınar, M. T., & Korkut, C. (2025). Data-driven decision-making for smart city investments: A multi-criteria framework for strategic digital governance. *Sayıştay Dergisi*, 36(139), 859–888.
- Aksoy, E., Ömürbek, N., & Karaatlı, M. (2015). AHP temelli MULTIMOORA ve COPRAS yöntemi ile Türkiye kömür işletmelerinin performanslarının değerlendirilmesi. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*. 33(4), 1-28.
- Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. *Journal of Urban Technology*, 22(1), 3–21.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Arslankaya, S., & Göraltay, K. (2019). Çok kriterli karar verme yöntemlerinde güncel yaklaşımlar. İKSAD Yayınevi. (Erişim tarihi 11.12.2025, <https://iksadyayinevi.com/home/cok-kriterli-karar-verme-yontemlerinde-guncel-yaklasimlar/>).
- Audretsch, D. B., & Belitski, M. (2017). Entrepreneurial ecosystems in cities: The role of institutions. *PLoS ONE*, 12(3), e0174549.
- Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. *Transport Policy*, 15(2), 73-80.
- Barcelona, A. B. (2020). An analytic hierarchy process for quality action researches in education. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 9(3), 517–524.

- Batten, D. F. (2020). *Infrastructure and economic development: A complexity perspective*. Springer Link.
- Bibri, S. E., & Krogstie, J. (2017). Smart sustainable cities of the future: An extensive interdisciplinary literature review. *Sustainable Cities and Society*, 31, 183-212.
- Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, 18(2), 65-82.
- De Genaro Chiroli, D. M., Marins, K. R. C., de Mello, J. C. C. B. S., & de Souza, R. C. (2022). Using multi-criteria analysis for smart city assessment. *Cidades, Comunidades e Territórios*, 44, 1–20.
- De Genaro, G., Affinito, D., & Poli, R. (2022). Integrating social sustainability into smart city assessments: An AHP-based approach. *Sustainable Cities and Society*, 76, 103396.
- D’Adamo, I., Gastaldi, M., Piccioni, J. ve Rosa, P., (2023). The role of automotive flexibility in supporting the diffusion of sustainable mobility initiatives: A stakeholder attitudes assessment. *Sustainability*, 15, 3456.
- Ekin, E., & Sarul, L. S. (2022). Investigation of Smart City Components by AHP–BWM–FUCOM and DEMATEL Methods. *Alphanumeric Journal*, 10(2), 197–216.
- Ekin, F., & Sarul, Ö. (2022). Akıllı şehir bileşenlerinin önceliklendirilmesi: AHP, BWM, FUCOM ve DEMATEL yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi. *Journal of Intelligent Systems: Theory and Applications*, 5(1), 1–15.
- Erdoğan, E. (Ed.). (2019). Akıllı Kentler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Erdoğan, G. (2019). Akıllı kent göstergeleri ve stratejileri. *Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi*, 4(2), 1–23.
- Erdoğan, M. (2019). Akıllı kentlerde karar verme süreçleri ve önceliklendirme. *İdealkent*, 10(27), 554-573.
- Esteban-Narro, R., Lo-Iacono-Ferreira, V. G., & Torregrosa-López, J. I. (2025). Supporting sustainable urban transformation: A feasibility framework for smart city projects. *Frontiers in Sustainable Cities*, 7, 1675890.
- European Environment Agency. (2019). Air quality in Europe: 2019 report. Publications Office of the European Union, 5-99.
- Florida, R. (2002). The rise of the creative class. Basic Books.

- Forman, E., & Peniwati, K. (1998). Aggregating individual judgments and priorities with the analytic hierarchy process. *European Journal of Operational Research*, 108(1), 165-169.
- Forman, E. H., & Gass, S. I. (2001). The analytic hierarchy process—An exposition. *Operations Research*, 49(4), 469–486.
- Friedmann, J. (1986). The world city hypothesis. *Development and Change*, 17(1), 69-83.
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanović, N., & Meijers, E. (2007). Smart cities: Ranking of European medium-sized cities. Vienna University of Technology, 1-25.
- Glaeser, E. L., & Sacerdote, B. (1999). Why is there more crime in cities?. *Journal of Political Economy*, 107(6), 225-258.
- Göçoğlu, V. (2022). Türkiye’de akıllı kent alan yazınının genel projeksiyonu: Dergipark kapsamındaki çalışmalar üzerine bir araştırma. *Ombudsman Akademik*, 8, 69–105.
- Gökşen, H. (2024). Sürdürülebilirlik perspektifinde akıllı kentlerde akıllı yönetim uygulamalarının rolü ve insani gelişime etkisi. *Kent Akademisi*, 17, 174-194.
- Harker, P. T. (1987). Incomplete pairwise comparisons in the analytic hierarchy process. *Mathematical Modelling*, 9(11), 837–848.
- Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? *City*, 12(3), 303-320.
- Ishizaka, A., & Nemery, P. (2013). Multi-criteria decision analysis: Methods and software. John Wiley & Sons.
- Karelis, C., Lachana, Z., Gorelova, I., Alexopoulos, C., Lavdari, N., Bellini, F., & Charalabidis, Y. (2025). Digital inclusion and social cohesion in smart cities: Overcoming barriers in the digital age. In Proceedings of the 26th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2025). Porto Alegre, Brazil. <https://doi.org/10.59490/dgo.2025.987>, 1-11.
- Kasperczyk, N., & Knickel, K. (2005). Analytic hierarchy process (AHP). International Institute for Environment and Development (IIED). (Erişim tarihi: 16.01.2026, <https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/2022-02/20781G.pdf>).
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues (World Bank Policy Research Working Paper No. 5430). World Bank, 1-8.
- Liao, W., Li, M., Zhang, X., Ma, C., & Chen, Y. (2026). Developing a quality evaluation index

system for health conversational artificial intelligence: mixed methods study. *Journal of Medical Internet Research*, 28, e83188.

Lombardi, P., Giordano, S., Farouh, H., & Yousef, W. (2012). Modelling the smart city performance. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 25(2), 137-149.

Madzík, P., Falát, L., Kováč, J., & Bolek, V. (2022). State-of-the-art on analytic hierarchy process in the last 40 years: Literature review based on Latent Dirichlet Allocation topic modelling. *PLoS ONE*, 17(5), e0268777.

Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: A review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392-408.

Mora L. & Beckers, D., (2025). Overcoming the smart city governance challenge: An innovation management perspective. *Journal of Urban Technology*, 32(2), 85–106.

Mukul, E., Güler, M., & Büyüközkan, G. (2018). Evaluation of smart cities with integrated hesitant fuzzy linguistic AHP–COPRAS method. In *Data Science and Knowledge Engineering for Sensing Decision Support*. (Erişim tarihi 11.01.2026, https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789813273238_0149?download=true), 6363-6375..

Myeong, S., Jung, Y., & Lee, E. (2018). A study on determinant factors in smart city development: An analytic hierarchy process analysis. *Sustainability*, 10(8), 2606.

Nam, T., & Pardo, T. A. (2011, June). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In *Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference*, 282-291.

Nohutçu, A. & Akpınar, A. (2022). Türkiye’de yerel yönetimler akıllı şehirler için ne kadar hazır?: politika belgeleri üzerinden bir inceleme. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 48, 1–21.

Orabi, O. A., & Galil, A. M. (2023). Challenges of smart cities: Methods of prioritization. *International Journal of Computers and Informatics*, 2(7), 9–29.

Ozkaya, G. (2020). Evaluation of smart and sustainable cities through a hybrid MCDM approach based on ANP and TOPSIS technique. *Heliyon*, 6(10), e05174, 1-22.

Özarpa, C. (2021). Kent içi akıllı ulaşım sistemlerinde hat seçiminde AHP yöntemi uygulaması. *İdealkent*, 12(33), 1086–1108.

Özarpa, C., & Kınacı, B. F. (2021). Kent içi akıllı ulaşımında karma çok kriterli karar verme yöntemi ile yeni hat kurulumunun belirlenmesi. *Kent Akademisi*, 14(4), 995–1006.

Özkaya, G., & Erdin, C. (2020). Evaluation of smart and sustainable cities through a hybrid MCDM approach based on ANP and TOPSIS technique. *Heliyon*, 6(10), e05173.

Paksoy, T., & Özceylan, E. (Eds.). (2016). Çok Kriterli Karar Verme: Teori ve Uygulamalar. Gazi Kitabevi.

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.

Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation. McGraw-Hill.

Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83–98.

Shapiro, J. M. (2006). Smart cities: Quality of life, productivity, and the growth effects of human capital. *Review of Economics and Statistics*, 88(2), 324-335.

Simjanović, D. J., Zdravković, N., & Vesić, N. O. (2022). On the factors of successful e-commerce platform design during and after covid-19 pandemic using extended fuzzy AHP method. *Axioms*, 11(3), 105.

Şahin, M., & Yurdugül, H. (2018). A content analysis study on the use of analytic hierarchy process in educational studies. *Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology*, 9(4), 376–392.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. (2019). Akıllı Şehirler. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (Erişim tarihi: 02.02.2026, https://webdosya.csb.gov.tr/db/cbs/menu/akillisehirlerkitap_20190311022214_20190313032959.pdf).

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2019). Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı (2020–2023). (Erişim tarihi: 5.02.2026, <https://akillisehirler.gov.tr/wp-content/uploads/EylemPlani.pdf>).

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2022). Akıllı Şehirler: Uluslararası Örnekler İnceleme ve Türkiye İçin Uygun İçerik Önerileri. (Erişim tarihi 05.02.2026, <https://akillisehirler.csb.gov.tr/akilli-sehir-uygulamalari-on-fizibilite-calismalari/>).

- Tekin, A., & Özşahin, Ş. (2020). Akıllı Şehirler: Dijital Dönüşüm, Yönetişim ve Sürdürülebilirlik. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Timor, M. (2011). Analitik Hiyerarşi Prosesi. Türkmen Kitabevi.
- Tosun, Ö. (2019). Analitik Hiyerarşi Süreci ve Uygulamaları. Seçkin Yayıncılık.
- Tunçel, S. (2015). Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi. (Erişim tarihi: 11.02.2026, <http://www.sabittuncel.com/analitik-hiyerarsi-sureci/>).
- Ulubaş Hamurcu, A. (2023). Akıllı şehirler ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm. *Çevre, Şehir ve İklim Dergisi*, 2(4), 70–95.
- United Nations (UN). (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (Erişim tarihi: 27.12.2025, <https://population.un.org/wup/assets/WUP2018-Highlights.pdf>), 1-65.
- Ünsal, Ö. ve Avcı, S. (2023). Akıllı şehir tartışmaları üzerine bir değerlendirme ve Türkiye. *Mavi Atlas*, 11(1), 87–104.
- Wedley, W. C. (1990). Combining qualitative and quantitative factors—An analytic hierarchy process approach. *Socio-Economic Planning Sciences*, 24(1), 57–64.
- Yimsek, A. & Yakar, G. (2023). Akıllı kentlere genel bir bakış. *Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi*, 5(1), 49–56.
- Zahir, S. (1999). Geometry of decision making and the vector space formulation of the analytic hierarchy process. *European Journal of Operational Research*, 112(2), 373-395.
- Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Kildienė, S. (2014). State of art surveys of overviews on MCDM/MADM methods. *Technological and Economic Development of Economy*, 20(1), 165–179.
- Zou, X., Ma, S., & Xin, S. (2022). An analytical hierarchy process approach for smart city assessment in Japan: From concept to indicators. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 10(2), 58–72.